

УДК 34.01

Гоцуляк Юрій Вікторович –

кандидат юридичних наук,

доцент кафедри теорії та історії держави і права та адміністративного права
Донецького національного університету імені Василя Стуса

Yurii V. Hotsuliak –

PhD in law

associate professor at the department of theory and history
of state and law and administrative law
of Vasyl' Stus Donetsk National University
(21 600-richchia Street, Vinnytsia, 21000, Ukraine)

Секуляризація правового буття у вченні Томаса Гоббса

У статті проаналізована правова доктрина Томаса Гоббса з онтологічно-правової позиції, який проклав шлях до секуляризації правового буття від епохи середньовіччя до епохи нового буржуазного часу. Виводиться позиція, що вічність природних законів не означає їх обов'язкове дотримання, але означає їх постійну присутність. Автор показує, що для Гоббса основа людської природи - це правовий абсолютизм, первісне право на все, а правове буття людини починається із переходу від хаосу до порядку, від правового абсолютизму до зречення від права на все.

Ключові слова: право, буття, Гоббс, природне право.

В статье проанализирована правовая доктрина Томаса Гоббса с онтологически-правовой позиции, который проложил путь к секуляризации правового бытия от эпохи средневековья до эпохи нового буржуазного времени. Выводится позиция, согласно которой вечность природных законов не означает их обязательное соблюдение, но означает их постоянное присутствие. Автор показывает, что для Гоббса основа человеческой природы — это правовой абсолютизм, первоначальное право на все, а правовое бытие человека начинается с перехода от хаоса до порядка, от правового абсолютизма к отречению от права на все.

Ключевые слова: право, бытие, Гоббс, естественное право.

Yu.V. Hotsuliak Secularization of Legal Being in Thomas Hobbs Doctrine

The article analyzes the legal doctrine of Thomas Hobbs from an ontological and legal standpoint, which paved the way to the secularization of legal existence from the Middle Ages to the era of the new bourgeois time. It is argued that the eternity of natural laws does not imply their mandatory observance but does mean their continued presence. Hobbes shows that the content of legal existence is revealed in recognition of both the absolute possibilities and the need for their limitations. The principle of ordering is dialectical; it is a search for a balance of permits and prohibitions. The position according to which the special structuring of legal existence legal matter and legal consciousness as a result shapes the state as a place of ordering processes is proved. Unlike antiquity or scholasticism, Hobbes has a legal being unfolded not in outer space but in a subject.

The author shows that for Hobbes the basis of human nature is legal absolutism the primordial right to everything and the legal existence of man begins with the transition from chaos to order from legal absolutism to the abdication of the right to everything. The article argues an ontological conclusion from Hobbes's doctrine that legal being situated in human reflection draws a civilization boundary to human capabilities for the common good of peace and life. Hobbes finds the link between the right to all and peace in the treaty as interchangeable people. Hobbes's position on the key attribute of legal existence justice is analyzed. Hobbes' justice is reduced to the mathematics of the alienation of law that is there must be a sign of equality between what is received and what is given. Determines the ontological place of the category of goods in legal reality, which expresses the desire to disclose the attributes of legal existence and the desire to perform them, as in the whole legal existence is a general provision.

Keywords: law, existence, Hobbes, natural law.

Постановка проблеми. Правове буття є тією категорією, що дозволяє, по-перше, розглядати право не як явище політичне, антропологічне, соціальне, а як явище саме правове, тобто, так, яким право є самим по собі, адже ця категорія – найзагальніша, дає підстави бути всьому правовому. А по-друге, розглядати людину як істоту правову, яка присутня у праві як складовій її буття. Визнання правового буття – це визнання права як самостійного начала у космосі і, зокрема, в людині. Це явище має доволі визначений набір ключових атрибутів: впорядкування, справедливість, свобода, рівність, благо, ієрархія тощо. Втім бачення змісту цих ознак, а також їх взаємозв'язку у різних вчених є різним. **Метою нашого дослідження** є розкриття змісту цих ознак для концептуалізації категорії правового буття у теорії права.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями онтології права займалися і займаються такі зарубіжні та вітчизняні вчені, як О. Лосєв, Ф.Х. Кессіді, В. Бачинін, Н. Оніщенко, А. Крижановський та інші. Правове вчення Т. Гоббса вивчали такі вітчизняні науковці як Шевцов С., Кузьменко В., Крижановська Т. О., Заєць А. Науковий дискурс щодо розкриття категорії правового буття у вченні Томаса Гоббса потребує окремої уваги.

Невирішені раніше проблеми. У даній статті буде проаналізовано з онтологічно-правової позиції доктрина Томаса Гоббса, який проклав шлях до секуляризації правового буття від епохи середньовіччя до епохи нового буржуазного часу.

Виклад основного матеріалу. Природний закон. У людині від природи закладене положення, що потребує дозволів та заборон ще до держави і незалежно від держави. Зокрема, недопущення саморуйнування і самознищення, адже сам зміст життя цьому суперечить. «Природний закон (a law of nature), *lex naturalis*, - це настанова або винайдене розумом загальне правило, яким людині забороняється робити те, що виступає руйнівним для її життя, або те, що відбирає в неї засоби для його збереження, і нехтувати тим, що, на її думку, найкраще гарантує її безпеку» [1, с. 155]. Прямий зв'язок права і розуму також вбачав і

Гуго Гроцій: «Право природне є припис здорового розуму, яким ту чи іншу дію, залежно від її відповідності чи протиріччя розумній природі, визнається або морально ганебною, або морально необхідною» [2, с. 71]. Скажімо позиція, згідно якої людині дане життя, щоб його відібрати, зруйнувати, суперечить здоровому глузду. Саме тому це *lex naturalis*. Томас Гоббс задався простим питанням: яка найпервісніша заборона може бути для людини? Очевидно, що це не шкодити тому, що має найбільшу цінність. Це може бути Бог, держава, але це все чинники об'єктивні, щоб їх помислити необхідна свідомість, а для неї необхідне саме буття. Ось тому життя і складає найвищу цінність і сьогодні, наприклад, згідно ст. 281 ЦК України: «Фізична особа має право захищати своє життя та здоров'я, а також життя та здоров'я іншої фізичної особи від протиправних посягань будь-якими засобами, не забороненими законом». Життя людини може мати різні варіації походження: божественне, земне, але так чи інакше це є наше буття, що дано, це та первісність, що дає онтологічне право стверджувати, що ми є, а відповідно і заборону будь-якою поведінкою заперечувати це.

Природне право та вічність. Вічність природних законів не означає їх обов'язкове дотримання, але означає їх постійну присутність: «Природні закони - незмінні і вічні. Бо несправедливість, невдячність, зарозумілість, погорда, нещирість, упередженість і таке інше ніколи не стануть законними. Бо не може ніколи такого бути, щоб війна зберігала життя, а мир знищував його» [1, с. 178]. Ще один відомий прихильник теорії природного права Гуго Гроцій навіть виводить природні закони з-під волі Бога: «Природне право, з іншого боку, настільки непорушне, що не може бути змінене навіть самим богом» [2, с. 72]. Питання війни та миру – це питання буття та небуття. Впорядкування та збереження порядку відноситься до правового буття, тому що це робить можливим присутність людини у світі, а не відсутність. Категорія правового буття розкриває право у всіх трьох часових вимірах. Право завжди є і не може не бути, бо це складова буття як такого. Війна знищує, тому це не правове явище, адже воно рушить порядок і екзистенцію людини. У часі атрибути правового буття можуть сприйматись

по-різному, але вони завжди є, і в них є потреба. Жодне суспільство не може обійтись без порядку, справедливості, блага, в тій чи іншій інтерпретації, вони обов'язково складова співбуття.

Право та закон: дозвіл та заборона. Погоджуємось із думками Шевцова С.: «Принципова відмінність моделі «природного стану» у Гоббса полягає в тому, що він представляє людство як безліч відокремлено існуючих індивідів» [3, с. 70]. Гоббс показує, що зміст правового буття розкривається у визнанні як абсолютних можливостей, так і необхідності їх обмежень. Тобто принцип впорядкування є діалектичним, це пошук балансу дозволів і заборон. «Хоча...змішують jus і lex, право і закон, їх треба розрізняти, тому що право полягає в свободі діяти або утримуватись від дії, тоді як закон визначає і зобов'язує до того або до іншого: так що закон і право розрізняються між собою настільки, наскільки розрізняються зобов'язання і свобода, що за своєю суттю несумісні в одній і тій самій речі» [1, с. 156]. Таке положення дещо відрізняється від класичного розуміння різниці між правом та законом, як форми та змісту, як ширшого і вузького поняття. Філософ розрізняє ці категорії з позиції природно-правової, застосовуючи принцип первісності. Первісним є право, тому що від початку в людині задані безмежні можливості, а похідним є закон, що має ці можливості позбавити руйнівного характеру через заборони. Право і закон – це дві протилежні стихії, що мають одну природу. «...в усіх державах світу природний закон становить частину цивільного. В свою чергу, цивільний закон також є частиною приписів природи, бо справедливість, тобто дотримання договорів і віддання кожному того, що йому належить, - то припис природного закону» [1, с. 256]. Як бачимо зв'язок природного і державного права полягає в тому, що перше не має за мету регламентацію всіх суспільних відносин, цим займається цивільний закон, але взаємопроникнення дає змогу регламентувати ці відносини правильно, згідно природи людини. Таке явище як «права людини» є результатом пізнання правового буття через призму суб'єкта, тому що справедливість, благо, свобода, що сконцентровані в особистості, і дорівнюють правам людини.

Право первісніше за державу. Право є первіснішим за державу у Гоббса: «...я показую, що таке держава, як різноманітні її форми, яким чином виникає вона сама і верховна влада в ній і які права мають бути обов'язково перенесені громадянами, що мають намір створити державу, на верховного правителя, ... бо в іншому разі не буде жодної держави і збережеться право всіх на все, тобто право війни» [4, с. 280]. Втім без держави воно сире з індивідуальною, а не загальною істиною, що може бути руйнівним. Особлива структуризація правового буття, правової матерії та правової свідомості дає в результаті державу як місце впорядковуючих процесів. Певні права мають бути збережені за індивідом, а певні – передані суверену. Такий розподіл між приватним і публічним є умовою збереження правової екзистенції. Стан війни є правовим небуттям. Із цих положень можна вивести два важливі атрибути правового буття: ієрархія та міра. Якщо правові основи не мають ознаки верховності – вони так і залишаться у світі ідей, і атрибути правового буття не отримають розгортання у суспільних відносинах. Міра ж як атрибут необхідна для збалансування інших правових начал: свобода не може бути абсолютною, справедливість не може бути каральною. Міра створює складний організм впорядкування, який не нищить, а зберігає і охороняє.

Право на все. Щоб знайти точку відліку правового без Абсолюту, необхідний певний теоретичний початковий стан людини, де буде уже присутнє все, але у вигляді хаотичної матерії, адже правове буття розкривається в першу чергу через атрибут впорядкування. І Гоббс знаходить такий стан: «У природному стані кожен має право на все» [1, с. 156]. Правовий хаос – це початкова абсолютність права людини на щось, а точніше на все. У такому стані правове буття присутнє, але у нерозгорнутому вигляді. Ключові атрибути: впорядкування, справедливість, мир, благо, міра, свобода залишають у згорнутому вигляді як чиста потенція. Розгортання же потребує певних імпульсів. Навіть права людини згідно Гоббса не є початковими, це вже наслідок обмежень. Отже, на відміну від античності чи схоластики, правове буття розгортається не зовні у космосі, а в суб'єкті. Його атрибути від початку у ньому закладені, хоч і в первісному, сирому,

напівдикому стані, який потребує розуму. Слушно зауважує Немченко І.В. щодо вчення Гоббса: «Якщо природне право людини корениться в її пристрастях, то джерелом природного закону є розум». Більшість атрибутів у людині вже закладені, але як в індивіді, а не соціальній істоті. Отже, початкове «право на все» можливо і звучить гордовито, втім зовсім не придатне до співбуття і потребує корекції. Правове буття стає екзистенціальним. Погоджуємось із думкою Кузьменка В.В.: «...онтологічний аспект його теорії відображений в поглядах на природні потреби людини і її соціалізацію» [5, с. 4].

Цікавим є порівняння абсолютного первісного права на все із думками з цього приводу Гуго Гроція, у якого людина у первісному стані через невеликі потреби цілком могла це право реалізувати: «...кожна людина відразу ж могла опанувати для своєї потреби всім, що побажає, і спожити все чим тільки вона в змозі була скористатися» [2, с. 202]. Маємо сказати, що Гоббс у цьому питанні більш онтологічно послідовний, адже він у початковому первісному стані закладає ідею загального договору, а Гроцій, навпаки, покладає, що лише історично «щось пішло не так» і з'явилась потреба в угоді: «...люди перебували в настільки великій простоті або ж поки вони перебували між собою в певній надзвичайній взаємній приязні» [2, с. 202]. Гроцій за основу бере схильність людини до співбуття як відправну точку екзистенції, а не як результат індивідуальних проблем, втім ці проблеми таки з'являються: «...домовленість була порушена зарозумілим пороком - честолюбством ... потім настав загальний переділ землі» [2, с. 203]. Отже, маємо християнську віру у природу людини Гроція і онтологічний скепсис Гоббса, при тому, що результат один і той же – держава, що покликана збалансувати людські пороки.

Обмеження як первісний регулятор. Як вірно вказує Крижановська Т.О.: «Т. Гоббс бачив людину як природного егоїста, налаштованого на задоволення власних бажань, а головне – на самозбереження, на утвердження на власному бутті» [6, с. 31]. Свобода пов'язана із початковою абсолютністю влади у людини, частина віддається, і частина залишається. Людина може стати істотою соціальною і правовою лише

обмеживши себе. Така теза може видатись дещо тоталітарною, втім і сама тоталітарність, як відомо має бути в межах, що не перешкоджають людині подавляти свободу інших. Таким чином, правове буття, розмістившись у людській рефлексії, проводить цивілізаційну межу людським можливостям задля загального блага миру та життя. «Під свободою, згідно з точним значенням цього слова, розуміється відсутність зовнішніх перешкод, які часто можуть відбирати в людини частину її влади робити те, що вона бажала б, але не можуть завадити їй використовувати владу, що в неї залишилась, на власний розсуд та як їй підказує розум» [1, с. 155]. Отже, свобода – це можливість людини впливати на суще, а це в свою чергу є не що інше як влада, вона як забирає свободу, так і надає.

Розум і питання збереження власного буття як перший природний закон. «Основний природний закон — прагнення миру. Перша частина цього правила містить перший і основний природний закон, який закликає: слід прагнути миру і дотримуватись його. Друга частина - це зміст природного права, яке зводиться до права захищати себе усіма можливими засобами» [1, с. 155]. Гоббс стверджує, що перша установка розуму – це запобігання деструктивним процесам, а це в свою чергу і є основним принципом впорядкування. Втім діалектика правової екзистенції говорить нам про те, що благо миру може змінюватись війною. Ми вперше зустрічаємо зв'язок категорій розуму та війни, але з'явився він не просто так. Гоббс задається питанням, якщо не можна досягти миру, то що тоді? А тоді доводиться воювати. Один із атрибутів правового буття є відновлювальні процеси справедливості, а вони в свою чергу можуть супроводжуватись примусом, і, навіть насиллям. А якщо правове буття розкривається у природі суб'єкта, то зрештою стан війни заради миру і є тим самим відновленням. Звісно, варто мати на увазі, що це в першу чергу питання онтологічно-правові, і їх буквальне перенесення у світ речей потребує більш глибокого розкриття правової істини.

Договір як атрибут правового буття. «З цього основного природного закону, який наказує людям прагнути миру, випливає другий закон, згідно з яким людина мусить погодитись, якщо на це згодні й інші, тією мірою, якою вона

вважає це необхідніш заради миру і захисту себе, відмовитись від свого права на всі речі й задовольнитися тією мірою свободи у ставленні до інших людей, яку б вона визнала за іншими людьми стосовно себе» [1, с. 156]. Договірний спосіб сприйняття витоків правової дійсності сповідував і Гуго Гроцій: «...дотримання договорів вимагається природним правом (необхідне існування певного порядку взаємних зобов'язань між людьми, який є найбільш природним)» [7, с. 18]. Якщо ми починаємо розкриття правової істини із суб'єкта і стверджуємо його невід'ємне право на все, то виникає необхідність у пошуку ключового атрибута правового буття – впорядкування, яке розкривається через стан миру. Але між правом на все і миром немає прямого зв'язку. Гоббс знаходить цей зв'язок у договорі як взаємообмеженні людей. Чому філософ вказує в першу чергу на договір? Тому що у XVII ст. виникає тенденція до секуляризації правового буття, право має позбутися релігії і отримати власну цінність. Тому і виникає договір як здатність і потреба людини у взаємозобов'язанні. Мова іде про багатосторонній суспільний договір, на який заради миру мають погодитись усі. Істотними умовами цього договору є мир і проекція свободи індивіда на інших людей, що дає їй обмеження, адже якщо ти можеш посягнути на інших, то і інші можуть посягнути на тебе. Це не що інше як принцип віддзеркалення правової поведінки, адже як інакше можуть бути теоретизовані у правосвідомості взаємні зобов'язання? Найдієвіший спосіб через загрозу власному буттю, що апелює до інстинкту самозбереження.

Зречення та перенесення як перехід від індивідуального до загального в праві. Гоббс формує два онтологічні способи формування правової системи: «Від права відмовляються або простим зреченням його, або перенесенням його на іншу людину. Простим зреченням відмовляються від права тоді, коли той, хто відмовляється, не переймається тим, до кого перейде благо цього права» [1, с. 157]. І так, тут одразу маємо кілька екзистенціально-правових положень: зречення і перенесення права та блага права. Відчуження абсолютного права на все є умовою правового співбуття, адже індивідуальна абсолютність має бути перенесена на рівень загального. Зречення є не що інше як визнання

загально-правових начал над собою і підкорення їх змісту. Результат суспільного договору – це формування ієрархії правової системи. Зреченням права ми її формуємо, перенесенням – цементуємо договірні відносини у суспільстві. Право для Гоббса є благом, а це означає, що і сформовані через положення суспільного договору правові системи є благом. Ми не зрікаємось чи відмовляємось від того, що нам непотрібно, навпаки, ми своїм індивідуальним благом творимо – загальне, а так будуються правові цінності.

Справедливість: від суб'єкта до об'єкта. «Третій природний закон – справедливість... у випадку, коли не було попередньо укладено угоду, не було перенесене й право, і кожен має право на все, й ніяка дія, отже, не може бути несправедливою. Але коли угоду укладено, розривати її несправедливо. Під визначенням несправедливості слід розуміти не що інше, як невиконання угоди» [1, с. 166]. У даному випадку справедливість розглядається у найширшому розумінні – як правильність, тобто, про що домовились, те і справедливо. Саме з цих причин греки ототожнювали право і справедливість, враховуючи її урівнюочу і розподільчу силу, що лежить в основі порядку. Таким чином, справедливість – це перший результат впорядкування шляхом угоди. Маємо нагадати, що і в античності, і в схоластиці хоч джерело пізнання правової істини було іншим, але справедливість все ж була ключовим атрибутом. Згідно Гоббса первісна справедливість є суб'єктивною в силу початкового правового абсолютизму. Індивід не може позбутись цього атрибуту як істота правова він завжди шукає особистої чи загальної справедливості. Разом з угодою і справедливість стає об'єктивною. «Справедливість, тобто дотримання угод, - це правило розуму, згідно з яким нам забороняється робити будь-яку річ, руйнівну для нашого життя, і з цього випливає, що справедливість - природний закон» [1, с. 169]. Отже, справедливість впливає із абсолютної цінності людського життя. Правове буття ж впливає із буття людини, і всі його атрибути є антропоцентристськими. У схоластиці людина шукала і пізнавала правову істину у зовнішньому трансцендентному Абсолюті. Гоббс же повертає ці пошуки до самого homo. Іншими словами, якщо людське життя, його збереження не має

цінності, то і в праві немає потреби. Така онтологія права покликана зробити право гуманним.

Вдячність як четвертий природний закон. Гоббс відкриває дуже важливий онтологічно-правовий аспект розкриття правового буття – це двосторонність через поняття вдячності: «Четвертий природний закон - вдячність. Якщо справедливість обумовлена попередньою угодою, то вдячність обумовлена попередньою милістю, тобто попереднім даром, - і це є четвертий природний закон, який може бути подано у такій формі: той, хто отримує благо, яке йому надають лише з милості, прагне, щоб у того, хто дає це благо, не було розумної причини каятися в своїй доброті». Навіть односторонні відносини мають отримати двосторонній імпульс. Чим це обумовлено? Максимально конструктивістським підходом до ролі природного права. Навіть таке явище як милість має бути не просто моральним, а правовим. А для цього необхідна вдячність, щоб був регулятивний результат. Конструктив має породжувати лише конструктив, а не навпаки. Без вдячності милість марна, без взаємних зобов'язань угоди не існує, а не існує угоди – не існує і природного права, а в такому випадку виникає загроза для буття людини. «П'ятий закон - взаємна поступливість або люб'язність. П'ятий природний закон - закон люб'язності, а саме: кожна людина намагається пристосуватися до всіх інших» [1, с. 173]. Як бачимо п'ятий закон теж перетворює закони моралі у правові, адже все, що має відношення до порядку у природі та суспільстві апіорі дотичне до правового буття.

Люб'язність у даному випадку є нічим іншим як інтеграцією особи у співбуття, як запобіжник деструктивності у її поведінці. Люб'язність є правовим наміром особи до спілкування, адже це процес входження індивідуального начала в загальне.

Отже, із вище сказаного можемо зробити наступні важливі висновки для розкриття розуміння категорії правового буття через вчення Томаса Гоббса:

1. Вічність природних законів не означає їх обов'язкове дотримання, але означає їх постійну присутність. Гоббс показує, що зміст правового буття розкривається у визнанні як абсолютних можливостей, так і необхідності їх обмежень. Особлива структуризація правового буття, правової матерії та правової свідомості дає в результаті державу як місце впорядковуючих процесів. На відміну від античності чи схоластики, у Гоббса правове буття розгортається не зовні у космосі, а в суб'єкті.

2. Для Гоббса «*tabula rasa*» людської природи – це правовий абсолютизм, первісне право на все. Правове буття людини починається із переходу від хаосу до порядку, від правового абсолютизму до зречення від права на все.

3. Справедливість у Гоббса зводиться до математики відчуження права, тобто має бути знак рівності між тим, що отримано і тим, що віддано. Категорія блага виражає прагнення до розкриття атрибутів правового буття і бажання їх виконувати, це як і в цілому правове буття є загальним положенням.

Список використаних джерел:

1. Гоббс Томас. Левіафан, або Суть, будова і повноваження держави церковної та цивільної. Київ. Дух і літера. 2000. 606 с.
2. Гроций Г. О праве войны и мира: Репринт с изд. 1956 г. М. Ладомир. 1994. 868 с.
3. Шевцов С. Теория естественного состояния: Гоббс, Локк, Руссо. *Sententiae*. 2011. № 2. С. 70-83.
4. Гоббс Т. «О гражданине». Сочинения в 2 т. Т.1. Часть 3. М. Мысль, 1989. 622с. (Филос.насл. Т.107.) С.270-506.
5. Кузьменко В. В. Философско-методологические основания правовой концепции Т. Гоббса. *Право і суспільство*. 2011. № 6. С. 3-9.
6. Крижановська Т. О. Конструктивно-процедурна модель соціальних інститутів в концепції Томаса Гоббса. *Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Філософія*. 2013. Вип. 40(1). С. 29-37.

7. Заєць А. П. Ідеї природного права у творчості Гуго Гроція. *Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки*. 2017. Т. 200. С. 16-20.

References:

1. Hobbes Thomas (2000). *Leviathan, or Essence, the structure and powers of the Church and the civil state*. Kiev. Spirit and letter. 2000.
2. Grotius G. (1994). *On the Law of War and Peace: A reprint from ed. M. Ladamir*.
3. Shevtsov S. (2011). *Theory of natural state: Hobbes, Locke, Rousseau. Sententiae*. № 2.
4. Hobbes T. (1989). *About the Citizen. Works in 2 vols. Vol. 1. Part 3. M. Thought*.
5. Kuzmenko V. (2011). *Philosophical and methodological foundations of the legal concept of T. Hobbes. Law and Society*. № 6.
6. Kryzhanovska T. (2013). *Constructive and procedural model of social institutions in the concept of Thomas Hobbes. Bulletin of the Kharkov National Pedagogical University named G.S. Skovoroda. Philosophy. Vyp. 40 (1)*.
7. Zaiets A. (2017). *Ideas of Natural Law in the Works of Hugo Grotius. NaUKMA Scientific Notes. Law*.